

ANJIR MEVASI TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALAR

Do'monov Bahromjon Muxtarovich

Andijon Davlat Universiteti dotsenti, PhD

Jo'raev Dostonbek Umarjon o'g'li

Andijon davlat universiteti Kimyo mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada anjir mevasi tarkibiga kiruvchi biologik faol moddalar va ularni qanday qilib ajratib olish kerakligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Alkaloidlar odatda uglerod va azotni o'z ichiga olgan murakkab birikmalardir.

Kalit so'zlar. Anjir mevasi va barglari, uglevodlar, alkaloidlar, sariq anjir.

Anjir mevalari bizning birinchi oziq-ovqatimiz va birinchi dorivor moddamiz bo'lsa, anjir barglari esa bizning birinchi haqiqiy dorimiz sifatida qarashimiz mumkin. Umuman olganda, mevali daraxtlarning barglarida mevalarga qaraganda kuchli antioksidantlar mavjud. Ko'pincha zaxarli va kuchli fiziologik va terapevtik faolligi yuqori bo'lgan birikmalarning asosiy sinfi alkaloidlardir. Alkaloidlar odatda uglerod va azotni o'z ichiga olgan murakkab birikmalardir. Anjir barglari (novdalari, po'stloi va ildizlari) fenantroindolizidin alkaloidlari deb nomlanuvchi alkaloidlar kichik guruhining muhim manbai bo'lib, anjirning ikkita turi: oq va qora anjir barglarida uchraydi.

Bu alkaloidlar lupinlar (*Lupinus spp.*, dukkakililar turkumi) va boshqa o'simlik turlarida, shuningdek, indolizidin alkaloidlariga o'xshash bu birikmalar shifobaxsh ta'sirga ega. Bu alkaloidlarni saratonga qarshi xususiyati aniqlangan. Ushbu sinfdagi asosiy alkaloid indolizidin bo'lib, ulardan 80 dan ortiq stereoizomerlari aniqlangan. O'ziga xos antibakterial ta'sir xususiyatlarining kuchliligi anjir barglaridan olingan ekstraktining diareyaga qarshi davolash xususiyati bilan bog'liq. Ushbu alkaloidlarning rak xujayralarini o'sishini to'xtatish

uchun kuchili tasir qiladi. Shuning uchun hozirgi kunda kimyoterapiyaning o‘rnini bosuvchi vosita sifatida anjirdan ajratib olingan ushbu alkaloidlardan foydalanish samaralidir. Ikkinchidan ushbu alkaloidlar jigar saratoni kasalliklarini davolashda samarali vosita ekanligi aniqlangan. Ushbu alkaloidning kimyoviy formulasi 1-rasmda keltirilgan.

Olimlar tomonidan ushbu alkaloidlarni yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari keng o‘rganilgan.

R₁, R₂ = OCH₂O, R₃ = H, R₄ = OCH₃
 R₁, R₂ = OCH₂O, R₃, R₄ = H
 R₁ = H, R₂, R₃ = OCH₃, R₄ = H

Ficuseptine B; Ficuseptine C; Ficuseptine D

Umumiy qilib aytganda, ushbu alkaloidlar yallig‘lanishga qarshi kasalliklarni davolashda keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari anjirda alkaloidlardan tashqari kumarinlar xam keng tarqalgan. Malumki kumarin birikmalari nisbatan zaharli, lekin fiziologik faol birikmalar xisoblanib, o‘simliklar o‘zini himoyasi uchun foydalanadi. Kumarinlar o‘simliklarning barglari yoki po‘stloida, shuningdek urug‘larida keng tarqalgan bo‘lishi mumkin. Ular dolchin po‘stlog‘ida ko‘p miqdorda uchraydi.

10R,13aR-tylocrebrine N-oxide; 10R,13aR-tylophorine N-oxide-saratonga qarshi va yallilanishga qarshi vositalar sifatida ishlatiladi

Kumarinlardan tibbiyotda antikoagulyant va kalamushga zahar sifatida ishlatiladi. Anjir barglarida uchraydigan kumarinlar sinfi, asosan, psoralen va bergapten kabi furokumarinlar bo‘lib, ular F. karikada kumarinlarga qaraganda umbelliferon, 4',5'-dihidropsoralen va marmezinga nisbatan 2,5–7x ko‘p bo‘ladi. Psoralen va bergapten F. carica barglarining suvli ekstraktidan ajratilgan va kuchli anvirus faolligi aniqlangan (Meng va boshq. 1996). Yang va boshqalar tomonidan 11 xil kumarin birikmalarining inson siydik pufagi kasalliklarini oldini oishda samarali vosita ekanligi aniqlangan. Anjir bargida topilgan kuchli ingibirlovchi ta’sirga ega kumarinlar aniqlangan. Ularning kimyoviy formulalari keltirilgan.

Anjirning o‘ziga xos xususiyati shuki, uning shinnisi asal kabi ko‘p qirrali ta’sirga ega. Sariq qora anjir mevasi siydik haydashda, ko‘p terlashning oldini

olishda va yengil zaharlanishni davolash keng foydalanish mumkin. Chunki, uning tarkibidagi kimyoviy moddalar oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilab, undan zaharni haydab chiqaradi, natijada buyrak va jigar faoliyati yaxshilanadi. Tomoq og‘rig‘i va yo‘alda anjirning ustiga issiq sut quyib, yarim soat dimlab, ovqatdan oldin bemorga ichiriladi. Anjirdan itimani tushirish xususiyatidan tabobatda keng foydalaniladi. Buning uchun bemorga quritilgan anjir mevasidan damlama ichirish kerak. Anjir qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Shu sababli u yurak qon-tomir xastaliklari va semirishning oldini oluvchi vosita sifatida ham qo‘llaniladi. Anjir mevasi tarkibida ko‘p miqdorda temir moddasi mavjudligi tufayli kamqonlikni davolashda foydalaniladi. Anjirdan tayyorlangan sharbat kolit kasalligida va ichni yumshatishda qo‘llaniladi. Sutda qaynatilgan anjir mevalari yiringli yaralarga bosilsa, ular tezroq pishib, yoriladi. Agar qo‘l yoki oyog‘ingizda qadoqlaringiz bo‘lsa, tunda ularning ustiga anjir mevasini kesib, bog‘lansa tez orada qadoqlar ko‘chib tushadi. Anjirning nojo‘ya ta‘siri ham yo‘q emas, qandli diabet, podagra va o‘tkir oshqozon-ichak kasalliklarida tavsiya etilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.R.Asqarov. Sirli tabobat. – T: Fan va texnologiyalar nashriyot – matbaa uyi. 2021. – 1084 b.
2. Chemdel Laboratory [Электронный ресурс].- 2010.- Режим доступа: http://www.chemdel.com/application_rus/ficus_carica.html.- Дата доступа: 11.11.12.
3. DRIADA / Удивительный мир растений [Электронный ресурс].- 2010.- Режим доступа: <http://www.driada.net/flora.php?idart=102>. - Дата доступа: 11.11.12.
4. Зеленая Россия [Электронный ресурс].- 2007.- Режим доступа: <http://www.greenrussia.ru/apteka/235-smokovnica-obyknovennaya-lekarstvennoe-rastenie.html>. - Дата доступа: 17.11.12.